

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15853686>

O‘ZBEKISTONNING AGROIQLIMIY RAYONLASHTIRILISHI VA STRUKTURAVIY TAHLILI

Jo‘rayeva Zebo Xolmirza qizi

Qarshi davlat universiteti

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasining agroiqlimiy rayonlashtirish tizimi ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil etilgan. Maqolada O‘zbekiston hududi 12 asosiy agroiqlimiy zonaga ajratilishi, bu zonalarining tabiiy-geografik va iqlimiy sharoitlari, termik resurslar (harorat yig‘indilari), tabiiy namlik bilan ta‘minlanganlik ko‘rsatkichlari (GTK, NK) asosida tasniflanishi ilmiy asosda ko‘rsatilgan. Iqlim o‘zgarishlari va geografik tafovutlar agroiqlimiy rejalashtirishga ta‘siri, O‘zbekistonning tabiiy geografik birliklari (Turon va Markaziy Qozog‘iston provinsiyalari) va ularning ichki okruglari (Ustyurt, Qashqadaryo, Farg‘ona, va h.k.) bo‘yicha tafsilotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: agroiqlimiy rayonlashtirish, agroiqlimiy zona, termik resurs, GTK, tabiiy namlik, agroiqlimiy ko‘rsatkichlar, iqlim o‘zgarishi, Turon provinsiyasi, qishloq xo‘jaligi ixtisoslashuvi, geografik zonalar, sug‘oriladigan yerlar, lalmikor dehqonchilik.

АГРОКЛИМАТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ И СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ УЗБЕКИСТАНА

Жураева Зебо холмирза кызы

Каршинский государственный университет

Аннотация: В данной статье научно-теоретически и практически проанализирована система агроклиматического районирования Республики Узбекистан. В статье научно обосновано выделение территории Узбекистана в 12 основных агроклиматических зон, классификация этих зон по природно-географическим и климатическим условиям, термическим ресурсам (температурным суммам), показателям естественной влажности (GTK, НК). Климатические изменения и географические различия влияют на агроклиматическое планирование, природно-географические единицы Узбекистана (Туранская и Центрально-Казахстанская провинции) и их

внутренние округа (устюртская, Кашкадарьинская, Ферганская, и др.). Климатические изменения и географические различия влияют на агроклиматическое планирование, природно-географические единицы Узбекистана (Туранская и Центрально-Казахстанская) и их внутренние округа (устюртская, Кашкадарьинская, Ферганская, и др.).

Ключевые слова: *агроклиматическое зонирование, агроклиматическая зона, термический ресурс, ГТК, естественная влажность, агроклиматические показатели, изменение климата, провинция Турон, сельскохозяйственная специализация, географические зоны, орошаемые земли, сельское хозяйство лалмикор.*

AGRO-CLIMATIC ZONING AND STRUCTURAL ANALYSIS OF UZBEKISTAN

Juraeva Zebo Kholmira qizi

student of Karshi State University

Annotation: *this article analyzes the agro-climatic zoning system of the Republic of Uzbekistan in a scientific-theoretical and practical way. The article shows on a scientific basis that the territory of Uzbekistan is divided into 12 main agro-climatic zones, the classification of these zones on the basis of natural-geographical and climatic conditions, Thermal Resources (temperature accumulations), indicators of natural moisture supply (GTK, NK). Climate changes and geographical differences influence agro-climatic planning, natural geographical units of Uzbekistan (Turan and central Kazakhstan provinces) and their internal counties (Ustyurt, Kashkadarya, Fergana, etc. Climate changes and geo.*

Keywords: *agro-climatic zoning, agro-climatic zone, thermal resource, GTK, natural humidity, agro-climatic indicators, climate change, Turon province, agricultural specialization, geographical zones, irrigated land, lalmikor farming.*

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi hududida qishloq xo‘jaligi faoliyati asosan tabiiy-geografik sharoitlar, ayniqsa iqlim omillari bilan chambarchas bog‘liq. O‘zbekistonda agroiqlimiy rayonlashtirish masalasi ilmiy jihatdan asoslangan holda ishlab chiqilgan bo‘lib, bu yondashuv qishloq xo‘jaligini samarali rejalashtirish va resurslardan oqilona foydalanish imkonini beradi. Agroiqlimiy rayonlashtirish – bu iqlimiy, tuproq-geobotanik va gidrologik sharoitlarni inobatga olgan holda, ma’lum bir hududda qaysi qishloq xo‘jaligi faoliyat turlari (ekinlar, chorvachilik yo‘nalishlari) uchun qulay sharoit mavjudligini aniqlash jarayonidir. Bu yondashuv nafaqat

an'anaviy dehqonchilikni takomillashtirish, balki iqlim o'zgarishlari sharoitida barqaror va ekologik xavfsiz qishloq xo'jaligi tizimini yaratishga xizmat qiladi. Mazkur maqolada O'zbekistonning agroiqlimiy rayonlashtirish tizimi, rayonlashtirish mezonlari, asosiy zonalar va ularning xususiyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, rayonlashtirishning qishloq xo'jaligiga ta'siri va hududiy ixtisoslashuvni belgilashdagi roli yoritiladi.

Asosiy qism. Agroiqlimiy rayonlashtirish ixtisoslashtirilgan iqlimiy rayonlashtirish bo'lib, iqlimiy sharoitlarning tegishli tahlili orqali, ularning u yoki bu o'simlik va hayvonot obyekti uchun qanchalik maqbul bo'lishini aniqlashga qaratilgan.

Agroiqlimiy rayonlashtirish —hududni agroiqlimiy sharoitlarning o'xshashligi va tafovutiga hamda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi xususiyatlariga qarab izchil rayonlarga bo'lish. Agroiqlimiy rayonlashtirish ekinlarni joylashtirish hamda ularni turli iqlimiy rayonlarda yetishtirishning o'ziga xos xususiyatlarini o'simliklarning o'sishi, rivojlanishi va mahsuldorligini ta'minlaydigan iqlim resurslarini differensial baholash orqali ilmiy asoslab beradi.

Agroiqlimiy rayonlashtirish aniq iqlimiy rayonlashtirish asosida o'tkaziladi va ayni paytda umumiy tabiiy-geografik rayonlashtirishning qishloq xo'jaligiga oid qismi hisoblanadi. Agroiqlimiy rayonlashtirish muayyan hududdagi tuproq va iqlim omillarini hisobga olgan holda issiqlik, yorug'lik va namlik resurslarini baholash asosida olib boriladi. O'rta Osiyo mintaqasi g'ozaga nisbatan agroiqlimiy jihatdan rayonlashtirilgan. Bu rayonlashtirishga g'ozaga hosilining yetilishi uchun zarur bo'lgan 10° dan yuqori musbat haroratlar yig'indisi asos qilib olingan. Chunonchi, temperatura yig'indisi 4000°ni ifodalovchi izochiziq (bir xil qiymatlarni tutashtiruvchi chiziq) ertapishar, 4400° li izochiziq o'rtapishar o'rta tolali, 4900° li izochiziq ingichka tolali g'ozaga navlari ekilishi mumkin bo'lgan rayonlarning shimoliy chegaralarini ifoda etadi. O'zbekiston hududi 12 asosiy agroiqlimiy zonaga bo'linadi. Iqlimning o'simlik va hayvonot uchun zarur bo'lgan yorug'lik, issiqlik va namlik kabi birinchi darajali omillari — shamol, bulut, tuproq va atmosfera qurg'oqchiligi, to'zonlar kabi ikkinchi darajali omillar bilan birgalikda o'rganiladi. Asosiy iqlim omillarini ekinlarning o'sishi, rivoji, hosildorligiga ta'sirini o'rganish amaliy ahamiyatga ega. O'simlik va iqlim omillari o'rtasidagi miqdoriy bog'lanishlar agroiqlimiy ko'rsatkichlar (o'simlikning vegetatsiya davrida issiqlikka bo'lgan ehtiyojini ifodalovchi samarador harorat yig'indisi, mo'ljallangan hosilni yetishtirish uchun zarur nam miqdori va boshqalar) deb ataladi. Sug'oriladigan zonalar uchun qishloq xo'jaligi o'simliklarining issiqlik, yog'ingarchilik, tuproq nam zaxirasi bilan ta'minlanganligi, ayrim hududlarning fizik-geografik xususiyatlarini e'tiborga olib sovuqsiz davr davomiyligi, qorasovuqlarning takrorlanishi va shu kabilarni hisoblash usullari ishlab chiqilgan. Agroiqlimshunoslik tadqiqotlari ekinlarning nav

xususiyatlarini hisobga olgan holda iqlim jihatlaridan oqilona joylashtirishga imkon beradi. O‘zbekistonda agroiqlimiy tadqiqotlar V. A. Bugaev nomidagi O‘rta Osiyo Gidrometeorologiya ilmiy tadqiqot institutida olib boriladi. Agroiqlimshunoslik sohasidagi tadqiqotlar asosida Jahon agroiqlimiy atlas (1972) nashr etilgan, O‘zbekistonning agroiqlimiy rayonlashtirish xaritasi tuzilgan (1982). [8].

L.N. Babushkin va N.A. Kogaylar ishlab chiqqan tabiiy geografik rayonlashtirishga muvofiq. O‘zbekiston Respublikasi O‘rta Osiyoning tabiiy geografik mamlakati bo‘lgan bir qismi hisoblanadi. Mazkur hududdagi suv havzalari yopiq, okeanlarga quyilmaydi. Bu esa, o‘z navbatida, hududdagi iqlimning asosiy-kontrast, kontinental va quruq kabi xususiyatlarini belgilaydi. O‘rta Osiyo tabiiy geografik mamlakat sifatida tabiati o‘ta xilma-xil bo‘lgan hududdir. Bu esa uning ayrim qismlari o‘rtasidagi katta farqlarga sabab bo‘ladi. O‘rta Osiyo hududida eng ko‘p farqlar asosida tabiiy sharoitlarni birlashtirganda bir-biridan ajralib turadigan uchta katta tabiiy geografik birliklarga bo‘linadi: Turon, Markaziy Qozog‘iston va Jungor-Tyanshan provinsiyalari. O‘zbekiston Respublikasi tabiiy geografik sharoiti o‘ta xilma-xilligi bilan xarakterlanadi. Bu hudud relyefining 80%i tekislik va 20%i tog‘lardan iboratligida aniq ko‘rinadi [9] (1-rasm).

1-rasm. Agroiqlimiy rayonlashtirish

Yuqoridagi rasmda ko‘rinib turganidek, O‘zbekiston hududining deyarli hammasi iqlim darajasi bo‘yicha bo‘lgan bir xil Turon iqlimiy provinsiyasiga kiradi. Unga Qoraqalpog‘istonning eng chekka shimoliy qismlari-Ustyurt va Amudaryo deltasi Orolbo‘yi rayonlari kirmaydi, ular o‘z iqlimiy sharoitlariga ko‘ra, Markaziy Qozog‘iston iqlimiy provinsiyasiga tegishli. Provinsiyalar orasidagi farqlarni, avvalambor, atmosfera sirkulatsiyasining turli-tumanligida ko‘rish mumkin. Turon provinsiyasi siklonik faoliyatining rivojlanishi sovuq yarim yillikda juda noturg‘un, notinch, atmosfera yog‘inlariga boy va nisbatan sovuq bo‘lmagan ob-havoga xos. Undan shimolda joylashgan Markaziy Qozog‘iston provinsiyasining sovuq yarim yilligi meteorologik rejimi Sibir antisikloni ta'siri ostida shakllanadi, shuning uchun unga sovuq, uzoq, qattiq qish va mustahkam qor qoplami xosdir.[1]

Iliq yarim yillikda Turon provinsiyasining toblangan cho‘li ustida kuchsiz pasaygan bosim-termik depressiya shakllanadi. To‘shalgan sirtning kuchli qizishi ta'siri ostida bu yerga tashqaridan keladigan havo massalarining transformatsiyasi jarayoni jadal amalga oshadi, natijada, bu yerda quruq Turon kontinental tropik havosi shakllanadi. Termik depressiyasining bevosita ta'siridan tashqarisida joylashgan Markaziy Qozog‘iston provinsiyasining yozgi davri uchun siklonik faoliyat rivojlanishi xosdir. Turon va Markaziy Qozog‘iston provinsiyalaridagi siklonik jarayonlarning rivojlanishi shun-chalik farqlanadiki, bunda birinchisi Yer shari iqlimi umumiy tizimida joylashgan mo‘tadil va tropik havo massalari xos bo‘lgan subtropik zonadan, ikkinchisi esa mo‘tadil kenglik iqlimiy zonasida yotadi.

O‘zbekiston Turon provinsiyasining bir qismi sifatida tekislik va tog etagi-tog provinsiyalariga bo‘linadi. Tekislik kichik provinsiyasi keng ko‘lamdagi yuqori bo‘lmagan balandliklar va mutlaq nuqtalari-ning tabiiy sharoitlari mintaqaviy kenglik qonuniyatlari bilan asoslangan O‘zbekistonning g‘arbiy cho‘l qismiga to‘g‘ri keladi. Bu yerda balandlik o‘zgarishlari kuchsiz darajada paydo bo‘ladi. Tekislik kichik provinsiyasi shimoli-sharqda, sharqda va janubi-sharqda o‘ziga xos balandlik mintaqa tarkibi xarakterli, tog osti-tog kichik provinsiyasi almashinadi. Ular orasidagi iqlimiy chegara ancha yo‘qolgan bo‘lib, iqlimiy ma'lumotlar bo‘yicha uni belgilash qiyin. O‘zbekistonda bu chegara och tusli bo‘z tuproqning quyi chekkasi bo‘yicha taxminiy o‘tkazilgan. Tekis hudud doirasida yirik geomorfologik birliklar-Ustyurt platosi, Qizilqum cho‘li, Amudaryo va Zarafshon daryolari etagi qismlari ajratiladi, ularning har biri o‘zining geomorfologik qiyofasiga ega. Bu genetik jihatdan yaxlitroq shakllanishdir. Ularning chegaralari barcha tabiiy komplekslar-iqlimiy, geomorfologik, gidrologik, tuproq, geobotanik komponentlar uchun chegara hisoblanadi.

Bu yirik geomorfologik birliklar, asosan, tabiiy geografik okruglarning hududiy darajasida ko‘riladi. Shunday qilib, O‘zbekiston Turon provinsiyasining tekislik

qismida Ustyurt, Quyi Amudaryo, Shimoliy Qoraqum, Qizilqum. Quyi Zarafshon okruglari ajratilgan.

Turon provinsiyasining tog‘ etagi-tog‘li kichik provinsiyasi tog‘ cho‘qqilarining umumiy yo‘nalishi va ularning qiyaliklar ekspozitsiyasi, tog‘larning nisbiy va mutlaq balandligi, tog oralig‘i va tog‘ etaklari chuqurchalari orografik yopiqlik darajasi (tog‘li rayonlar uchun xos provinsiyalardan), balandlik mintaqalari strukturasi og‘ishini keltirib chiqaradi. Bu tog‘ etagi-tog‘ kichik provinsiyasi Chirchiq-Ohangaron, Mirzacho‘l (Dashtcho‘l), Farg‘ona, O‘rta Zarafshon, Qashqadaryo, Surxondaryo okrug-lariga bo‘linishiga asos bo‘ladi [9]

(2-jadval).

<i>A. Markaziy Qozog‘iston provinsiyasi</i>					
<i>Tekislik provinsiyasi</i>			<i>Tog‘oldi – tog‘ provinsiyasi</i>		
I.Ustyurt okrug	<i>Rayonlar guruhi</i>	1. <i>Shimoliy-Ustyurt</i>	-		
II.Orol okrug		2. <i>Orol</i>	-		
		3. <i>Shimoliy-Qoraqalpog‘iston</i>			
<i>B.Turon provinsiyasi</i>					
<i>Tekislik kichik provinsiyasi</i>			<i>Tog‘oldi – tog‘ kichik provinsiyasi</i>		
III Shimoliy Qoraqum okrug	<i>Rayonlar guruhi</i>	4. <i>Janubiy-Ustyurt</i>	VII. Chirchiq-Ohangaron okrug	12. <i>Chirchiq</i>	
				13. <i>Ohangaron</i>	
					14. <i>Dalvarzin</i>
IV. Quyi Amudaryo okrug		5. <i>Xorazm va Janubiy-Qoraqalpog‘iston</i>	VIII. Mirzacho‘l okrug	15. <i>Shimoliy-Mirzacho‘l (Yarimdasht)</i>	
				16. <i>Forish</i>	
				17. <i>Janubiy-Mirzacho‘l</i>	
				18. <i>Jizzax</i>	
V. Qizilqum okrug	6. <i>Qulquduq</i>	IX. Farg‘ona okrug	19. <i>Zomin</i>		
	7. <i>Tomdi</i>		20. <i>Shimoliy-G‘arb (Qoramozor)</i>		
			21. <i>Shimoliy (Namangan)</i>		
			22. <i>Markaziy (Qo‘qon)</i>		
			23. <i>Shimoliy-Sharq (Andijon)</i>		

		8. <i>Sharqiy-Qizilqum</i>		24. <i>Janubiy-G'arb (So'x)</i>
		9. <i>Oyoqog'itma</i>		25. <i>Janubiy (Farg'ona)</i>
			X.O'rta Zarafshon okrugi	26. <i>Janubiy-Sharqiy</i>
VI. Quyi Zarafshon okrugi		10. <i>Quyi Zarafshon</i>		27. <i>Shimoliy-G'arbiy (Qoramozor)</i>
		11. <i>Sandiqli</i>	XI. Qashqadaryo okrugi	28. <i>Sangzor (G'allaorol)</i>
				29. <i>O'rta Zarafshon</i>
				30. <i>Shimoliy-Qashqadaryo</i>
				31. <i>Janubiy-Qashqadaryo</i>
			XI. Surxondaryo okrugi	32. <i>Boysun</i>
				33. <i>Surxondaryo</i>

2-jadval. O'zbekistonning agroiqlimiy rayonlashtirish sxemasi
(jadval O'zbekiston Milliy Atlasi bo'yicha. (2020 y. 154- bet) muallif tomonidan tuzildi)

Bu okruglardagi tog' cho'qqilarining balandligi, ularning yorug'lik tomonlariga va havo massalarining asosiy oqimiga nisbatan yo'nalishi, bu yerdagi haroratning vertikal taqsimlanishi va atmosfera yog'inlaridagi farqni keltirib chiqaradi; balandlikning iqlim mintaqasi tizimi, ya'ni balandlik iqlim mintaqalari va zonalarining qiyalik bo'yicha yuqoriga harakatlanishida o'ziga xosligi va ketma-ketligi o'zgaradi.

Sug'orilmaydigan dehqonchilik uchun muqobil maydon konturi iqlimiy resurslari birmunche boshqacharoq murakkab yo'l bilan aniqlanadi. Mazkur holatda termik resurslardan foydalanish ehtimoli tuproq namligi yetishmovchiligi bilan chegaralangan va shuning uchun hududning atmosfera yog'inlarida tabiiy naralanganlik xarakter bilan uzviy bog'langan. Odatda, sug'orilmaydigan yerlar tog' etaklari va tog'li zonalar. Bu hududlarda sug'oriladigan ekinlarning pastki va yuqoridagi chegaralari relyef bo'ylab pastga atmosfera yog'inlari tabiiy namligining yetishmasligini, ularning yuqoriga tarqalishi esa termik resurslarning yetishmasligini cheklash bo'yicha aniqlanadi.

Atmosfera yog‘inlaridan hududning tabiiy namligini tavsiflash uchun bir çator ko‘rsatkichlar taklif etilgan. O‘zbekiston hududining agroiklimiy amaliyotida G.T. Selyaninovning gidrotermik koeffitsiyenti (GTK) va D.I. Shashkoning namlanganlik koeffitsiyenti (NK) keng tarqalgan. Bunda ma'lum davrda yoqqan yog‘inlarning miqdori bilan bug‘lanuvchanlik nisbati hisobga olinadi, ya'ni bug‘lanuvchi yuzaga, imkon qada uzluksiz namlik kelib tushmaydi [2] (3-jadval).

O‘zbekiston sharoiti uchun bir tomondan gidrotermik ko‘rsatkich va ikkinchi tomondan sug‘orilmaydigan yerlarda o‘sovchi boshqli don ekinlarini tuproq namligi bilan ta'minlash nisbati ishlab chiqilgan.

G.T.Selyaninov GTK	D.I. Shashko NK	Boshqli don ekinlarining tabiiy namlik resurslari bilan ta'minlanganligi (foizda, yil)
0,20	0,05	25
0,25	0,06	50
0,30 – 0,32	0,08	75
0,50	0,13	95-100
1,00	0,30	100

3-jadval. Lalmikor yerlarda boshqli don ekinlarining tabiiy namlik resurslari ta'minoti va G.T. Selyaninov va GTK, D.I. Shashko NK ning o‘zaro bog‘liqligi (L.N. Babushkin bo‘yicha)

O‘zbekistonda maydonlarga tasnif aniq hududlarda tarqalgan yetakchi ekinlar bo‘yicha beriladi. Sug‘oriladigan hududlarda g‘o‘za, sholi, uzum, makkajo‘xori, lalmikor yerlarda boshqli don ekinlari yetishtiriladi.

Turon provinsiyasi hududi termik va atmosfera yog‘inlaridan tabiiy namlanadigan hududlar mintaqalariga bo‘linadi. Termik resurslar 8 ta termik mintaqqa shaklida taqsimlanadi:

1) Jazirama yoki juda issiq-havo harorati 10° C dan yuqori davrda haroratlar yig‘indisi 4900° C dan ortiq. Bu yerda termik resurslar ko‘proq issiqqa talabchan kechpishar ingichka tolali g‘o‘za navlari uchun yetarli;

2) Issiq-haroratlar yig‘indisi 4400 C dan 4900° C gacha. Bu yerda juda kechpishar g‘o‘za navlari uchun issiqlik yetarli emas, lekin O‘zbekistonda ko‘proq tarqalgan g‘o‘zaning o‘rtapishar navlari uchun yetarli;

3) Mo‘tadil issiq-haroratlar yig‘indisi 3500° C dan 4000° C gacha. Termik resurslar faqat g‘o‘zaning tezpishar navlarini yetishtirishni ta'minlashi mumkin;

4) Juda iliq harorat yig‘indisi 3500° C dan 4400° C gacha. Bu yerda g‘o‘zaning normal mahsuldorlik berishi uchun issiqlik yetarli emas, lekin uzumning o‘rtapishar

navlari yaxshi pishadi, sholining ertapishar navlari, ozuqa uchun makkajo'xorining kechki navlari yetiladi;

5) Iliq-haroratlar yig'indisi 3100°C dan 3500C gacha. Termik resurslar uzumning ertapishar navlarini yetishtirishga yetarli;

6) Mo'tadil iliq haroratlar yig'indisi 2800°C dan 3100°C gacha. Termik resurslar uzumning judaertapishar navlarini yetishtirishga yetarli;

7) Salqin-haroratlar yig'indisi 1000°C dan 2800°C gacha. Bu yerda termik resurslar uzum, sholi va makkajo'xorining pishishini ta'minlamaydi, lekin boshoqli don ekinlari unib chiqishi uchun yetarli;

8) Sovuq-haroratlar yig'indisi 1000°C dan kam. Dehqonchilik uchun yaroqsiz mintaqa.

Termik va atmosfera yog'inlaridan tabiiy namlanadigan mintaqalarni o'zaro bog'lash quyidagilarni aniqlash imkonini beradi:

a) termik resurslari bo'yicha pishishi uchun yetarli issiqqa ega (g'o'za, tok, boshoqli don) ekinlari, ammo sun'iy sug'oriladigan (issiq va iliq, lekin quruq va juda quruq mintaqalar) ekinlarga yaroqli hududlar;

b) termik resurslari issiqsevar (g'o'za, tok) ekinlarga yetarli, sug'oriladigan va atmosfera yog'inlaridan namlanadigan kamroq issiqsevar (boshoqli, don) ekinlarga yaroqli hududlar;

d) issiqsevar ekinlarni o'stirish uchun termik resurslarning yetishmovchiligi tufayli yaroqsiz, lekin boshoqli don ekinlari uchun yaroqli, faqat sug'orishda atmosfera yog'inlaridan (salqin, lekin qurg'oqchil mintaqalar) tabiiy namlanish resurslarining o'ta chegaralangan hududlari:

e) issiqsevar ekinlar uchun termik resurslarning yetishmovchiligi tufayli yaroqsiz, lekin boshoqli don ekinlari uchun yaroqli (salqin, lekin qurg'oqchil yoki namli mintaqalar) atmosfera yog'inlaridan tabiiy namlanishi chegaralangan sug'oriladigan hududlar;

f) tabiiy namlanish resurslari yetarli (sovuq regionlar) bo'lishiga qaramay, hattoki issiqlik kam talab qilinadigan boshoqli don ekinlarini o'stirishga ham yetarli bo'lmagan termik resursli hududlar.

Hududning atmosfera yog'inlari bilan tabiiy namlanishi xarakteri bo'yicha 6 ta mintaqa ajratilgan:

1) O'ta quruq. Bu yerning sug'orilmaydigan sharoitida boshoqli don ekinlaridan hosil olish imkoniyati yo'q (GTK 0,11 dan kam). Bu, asosan, Qoraqalpog'istonning Amudaryo deltasi, Xorazm va Buxoro viloyatlari hududlari;

2) Juda quruq-boshoqli don ekinlarining yiliga 25% dan kamroq tabiiy namlanish bilan ta'minlanishi, ya'ni 10 yilning 2-3 yilida boshoqli don ekinlaridan sug'ormasdan hosil olish mumkin (GTK 0,11 dan 0,20 gacha);

3) Quruq-boshqli don ekinlarini yiliga 25-75% tabiiy namlanish bilan ta'minlanishi, ya'ni 10 yilning 3-7 yilida boshqli don ekinlaridan lalmikor yerlarda hosil olish mumkin (GTK 0,20 dan 0,30 gacha);

4) Qurg'oqchil-boshqli don ekinlarini yiliga 75-99% tabiiy namlanish-yog'inlar bilan ta'minlanishi, ya'ni 10 yilning 7-8 yilida boshqli don ekinlaridan hosil olish mumkin (GTK-0,30 dan 0,50 gacha);

5) Mo'tadil namlangan-boshqli don ekinlarining har yili tabiiy namlanish bilan ta'minlanishi (GTK 0,50-0,75 dan ko'proq);

6) Namlangan- Boshqli don ekinlarining tabiiy namlanish bilan ta'minlanishi (GTK 0,75 dan ko'p) [9] (4-jadval).

	Mintaqalar	Tasnifi	Gidrotermik koeffitsiyenti (GTK)
1	O'ta quruq	Bu yerning sug'orilmaydigan sharoitida boshqli don ekinlaridan hosil olish imkoniyati yo'q	0,11 dan kam
2	Juda quruq	Boshqli don ekinlarining yiliga 25% dan kamroq tabiiy namlanish bilan ta'minlanishi, ya'ni 10 yilning 2-3 yilida boshqli don ekinlaridan sug'ormasdan hosil olish mumkin	0,11 dan 0,20 gacha
3	Quruq	Boshqli don ekinlarini yiliga 25-75% tabiiy namlanish bilan ta'minlanishi, ya'ni 10 yilning 3-7 yilida boshqli don ekinlaridan lalmikor yerlarda hosil olish mumkin	0,20 dan 0,30 gacha
4	Qurg'oqchi	Boshqli don ekinlarini yiliga 75-99% tabiiy namlanish-yog'inlar bilan ta'minlanishi, ya'ni 10 yilning 7-8 yilida boshqli don ekinlaridan hosil olish mumkin	0,30 dan 0,50 gacha
5	Mo'tadil namlangan	Boshqli don ekinlarining har yili tabiiy namlanish bilan ta'minlanishi	0,50-0,75 dan ko'proq
6	Namlangan	Boshqli don ekinlarining tabiiy namlanish bilan ta'minlanishi	0,75 dan ko'p

4-jadval. Hududning atmosfera yog'inlari bilan tabiiy namlanishi xarakteri bo'yicha mintaqalari.

Agroiqlimiy rayonlashtirish xaritasi da agroiqlimiy okruglar va ulardan tashkil topgan O'zbekiston rayonlari tekislik vatog' etagi-tog'ga bo'lingan to'ri berilgan. Turon iqlimiy provinsiyasiga tegishli respublikaning asosiy qismidan chekka shimoliy iqlimiy okruglar ajratilgan-Quyi Amudaryo va Ustyurt, ular o'zining iqlimiy tartiboti

bo'yicha Markaziy Qozog'iston iqlimiy provinsiyasiga kiradi. Har bir agroiqlimiy rayonlar guruhi uchun kasr ko'rinishda agroiqlimiy sifat tasnifi berilgan. Shartli kast surati issiq, vegetatsiya davrining termik resursi va rayonlar guruhi hududi tabiiy namlanish resursi va ular bir-biri bilan qanday bog'lanishini ko'rsatadi. Suratning birinchi soni termik resurslarni (vegetatsiya davrida musbat haroratlar yig'indisi) belgilaydi. Shunday qilib, mazkur rayonlar guruhiga tegishli bo'lgan termik mintaqa o'rnatilgan. Suratning ikkinchi soni rayonlarning tabiiy namlanganligini tavsiflaydi va GTK qiymati bo'yicha uning qaysi tabiiy namlangan mintaqaga tegishlilikni aniqlaydi. [8]

Kasrning maxrajida qishki davrning haroratlar xususiyati keltirilgan. Maxrajning birinchi soni yilning sovuq davridagi manfiy haroratlar yig'indisi orqali qishning qanchalik sovuqligini aniqlash raqami qishning qattiqligini baholashni beradi, aniqlash uchun yilning sovuq davridagi manfiy haroratlar yig'indisidan foydalaniladi, ikkinchi son hudud haroratini mutlaq minimumning o'rtacha qiymati bo'yicha o'rnatilgan sovuq xavfliligini ko'rsatadi. Tog' etagi-tog'li okruglarda rayonlar guruhi tavsifi mintaqa balandligini hisobga olib va undan joylar balandligi o'zgarishi bo'yicha agroiqlimiy sharoitlarning tezda almashinishidan kelib chiqqan holatda keltirilgan; surat va maxrajdagi birinchi son balandlikdagi iqlimning pastki-boshlang'ich pog'onasini tavsiflaydi, ikkinchisi uning yuqori pog'onasiga mos keladi.

Xulosa. O'zbekistonning agroiqlimiy rayonlashtirilishi mamlakat qishloq xo'jaligini ilmiy asosda tashkil etish, ekinlarni hududlarga moslashtirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish uchun muhim ahamiyatga ega. Agroiqlimiy rayonlashtirish orqali har bir hududning iqlim, tuproq, namlik, issiqlik resurslari kabi asosiy omillari baholanadi va ularning asosida hududlar ma'lum agroiqlimiy zonalarga ajratiladi. Bu esa hosildorlikni oshirish, suv resurslaridan samarali foydalanish va ekologik barqarorlikni ta'minlash imkonini beradi. O'zbekistonda mavjud agroiqlimiy zonalari 10–12 ta asosiy guruhga bo'linadi. Har bir zona uchun o'ziga xos harorat yig'indilari (asosan 4000–5300 °C oralig'ida) va ekin yetishtirish uchun mos iqlim sharoitlari aniqlangan. Misol uchun, Quyi Amudaryo va Qizilqum zonalari g'oz va paxta kabi issiqlik talabchan ekinlar uchun qulay bo'lsa, Surxondaryo va Farg'ona vodiysi kabi hududlar donli va bog'dorchilik mahsulotlariga mos keladi. So'nggi yillarda global iqlim o'zgarishlari tufayli O'zbekiston agroiqlimiy zonalari ham muhim o'zgarishlar kuzatilmoqda. 1961–2016 yillar oralig'ida harorat o'rtacha 1 °C ga oshgan bo'lib, bu agrotexnik tadbirlarni va zonal agrostrategiyalarni qayta ko'rib chiqishni talab etmoqda. Bunday sharoitda zamonaviy texnologiyalar, xususan, geokosmik monitoring, raqamli xaritalash va agroklastar tizimlari yordamida yangi agroiqlimiy yechimlarni ishlab chiqish zarur. Shuningdek, Aral dengizi botig'ida barpo etilayotgan yangi ekosistemalar ham agroiqlimiy rayonlashtirish siyosatida muhim

bosqich bo‘lib xizmat qilmoqda. Bu hududlarda tuzga chidamli o‘simliklarni yetishtirish orqali degradatsiyalangan yerlarning agrosurs salohiyati tiklanmoqda. Umuman olganda, O‘zbekiston agroiqlimiy rayonlashtirilishi davlatning oziq-ovqat xavfsizligi, qishloq xo‘jaligi barqarorligi va iqlimga moslashuvchan rivojlanish strategiyalarida markaziy o‘rin tutadi. Mavjud resurslar, zamonaviy fan yutuqlari va mahalliy sharoitlarni inobatga olgan holda agroiqlimiy tizimni rivojlantirish mamlakat taraqqiyotining muhim tayanchi bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullayev, A.Q., Arg‘inboyev, H., & Abdullayev, H.U. (2015). *Agrometeorologiya*. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
2. Babushkin, L.N. (1960). *Agroklimaticheskoe rayonirovanie khlopkovoy zony Sredney Azii*. Leningrad: Gidrometeoizdat.
3. Babushkin, L.N. (1980). *Agroiqlimiy rayonlashtirish asoslari va amaliyoti*. Moskva: Kolos nashriyoti.
4. Chirkov, Yu.I. (1988). *Osnovy agrometeorologii*. Leningrad: Gidrometeoizdat.
5. FAO. (2003). *Uzbekistan: Country Report on Agriculture and Climate*. <http://www.fao.org/4/y4711e/y4711e04.htm>
6. MDPI. (2020). *Climate Change in Uzbekistan: Trends and Impacts*. *Climate*, 8(9), 101. <https://doi.org/10.3390/cli8090101>
7. Milliycha.uz. (2021). *Agroiqlimiy zonalash va paxta yetishtirishda iqlim resurslari*. <https://milliycha.uz/agroiqlimiy-rayonlashtirish/>
8. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi (O‘zME). (2000). *Birinchi jild*. Toshkent: O‘zME nashriyoti.
9. O‘zbekiston Milliy Atlasi. (2020). *I–II jild*. Toshkent: Davlat kartografiya nashriyoti.
10. O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi. (2024). *Raqamli agroxizmatlar va agroklaster statistikalari*. <https://www.agro.uz/statistika-malumotlari/>
11. Qomus.info. (2022). *Agroiqlimiy rayonlashtirish*. <https://qomus.info/oz/encyclopedia/a/agroiqlimiy-rayonlashtirish/>